

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, P. 827-832
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-Issn: 2986-6340
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14223387>

Implementasi Bahasa Baku pada Laporan Keuangan

**Badariah¹, Deandra Audiare Manalu², Najwa Adilla Asya³, Neha Nermi Rambe⁴,
Nurnaziah⁵, Ayu Nadira Wulandari⁶**

¹⁻⁶Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
e-mail: badariahchan56@gmail.com¹, deandraaudiare@gmail.com², juwarealme@gmail.com³,
nehanermirambe@gmail.com⁴, nurnaziah25@gmail.com⁵, ayunadira@unimed.ac.id⁶

Abstrak

Laporan keuangan perusahaan yang dilihat dan dibaca oleh semua pihak harus dibuat dengan menggunakan kaidah kebahasaan, terutama dalam bahasa baku agar mudah dibaca. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dibaca. Dalam pembuatan laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa baku, singkat, dan mudah difahami adalah salah satunya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan pendekatan studi literatur dengan langkah data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti laporan keuangan, jurnal ilmiah terindeks, dan buku teks tentang bahasa baku. Salah satu cara penting bagi organisasi untuk menyampaikan informasi finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan adalah melalui laporan keuangan. Karena itu, penting untuk laporan keuangan dapat diakses dan dipahami oleh orang-orang yang tidak biasa dengan akuntansi atau keuangan. Untuk membuat laporan keuangan lebih mudah dipahami oleh pembaca, penggunaan bahasa harus sesuai dengan kaidah kebahasaan kata baku. Pelatihan tentang pentingnya bahasa yang jelas dan baku serta penerapan prinsip-prinsip bahasa yang tepat sangat penting untuk penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci: Bahasa Baku, Laporan Keuangan, Alat Komunikasi

Abstract

Company financial reports that are seen and read by all parties must be prepared using linguistic rules, especially in standard language so that they are easy to read. Therefore, it is very important to use Indonesian so that it is easy to read. When making financial reports, there are several things that must be considered when using Indonesian. Standard, short and easy to understand language is one of them. This research method is qualitative, and uses a literature study approach with data collected from various relevant literature sources, such as financial reports, indexed scientific journals, and standard language textbooks. One important way for organizations to convey financial information to interested parties is through financial reports. Therefore, it is important for financial reports to be accessible and understandable to people unfamiliar with accounting or finance. To make financial reports easier for readers to understand, the use of language must comply with standard linguistic rules. Training on the importance of clear and standard language and the application of appropriate language principles is very important for preparers of financial reports.

Keywords : Standard Language, Financial Statements, Communication Tools

Article Info

Received date: 29 Oktober 2024

Revised date: 19 November 2024

Accepted date: 25 November 2024

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia, diatur oleh Pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas, eksistensi, dan kehormatan negara, serta berfungsi sebagai bahasa persatuan dan negara dalam banyak bidang kehidupan. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan didasarkan pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menegaskan pentingnya menjunjung bahasa Indonesia untuk persatuan. Kepentingan bahasa negara sebagai bahasa persatuan juga diatur dalam UUD 1945 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang harus digunakan dengan benar. Bahasa Indonesia harus digunakan dengan benar dalam berbagai konteks, seperti sebagai bahasa resmi administrasi kenegaraan, media massa, transaksi, dan dokumentasi niaga serta digunakan sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan, perhubungan, dan komunikasi di tingkat nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan kebudayaan nasional yang digunakan sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan serta seni nasional Indonesia. Menurut Moeliono et al, bahasa baku

berfungsi sebagai standar yang berfungsi sebagai pedoman untuk penggunaan bahasa yang benar. Bahasa Indonesia perlu memiliki standar bahasa ilmiah untuk mendukung keberadaan kebudayaan Indonesia. Standar bahasa atau bahasa baku dalam bahasa Indonesia mengikuti pedoman resmi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), dan tata bahasa baku.

Laporan keuangan adalah dokumen yang penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi informasi keuangan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen serta disajikan dengan akurat, relevan, dan mudah dipahami yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat (Liu et al., 2005). Laporan keuangan harus akurat dan menggunakan bahasa yang efektif untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan. Penggunaan bahasa yang efektif dalam laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta membangun kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Dalam laporan keuangan, penggunaan bahasa bisa memengaruhi bagaimana pembaca melihat kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, jika menggunakan kata-kata yang ambigu atau penuh dengan bias, pembaca bisa salah mengerti atau mendapatkan informasi yang tidak akurat tentang keuangan perusahaan. Sebaliknya, jika menulis dengan jelas, sederhana, dan transparan, pembaca akan lebih mudah memahami informasi keuangan dan membuat penilaian yang lebih tepat (Kare & Baker, 1992). Penting untuk diingat bahwa laporan keuangan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik sangat penting karena tidak hanya orang-orang tertentu yang membacanya, tapi juga semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan harus mudah dimengerti oleh semua orang. Saat membuat laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti menggunakan bahasa baku, singkat, dan mudah dimengerti agar pembaca tidak kesulitan memahami informasinya.

Sangat disayangkan bahwa bahasa Indonesia tidak digunakan dengan tepat di zaman sekarang. Karena pengaruh kemajuan teknologi yang semakin berkembang masyarakat tidak lagi memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar. Menurut La Ode Madina dkk (2019), masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa atau istilah yang sedang populer. Penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik sangat penting untuk hasil laporan keuangan yang disediakan. Laporan keuangan harus dilihat dan dibaca oleh pemangku kepentingan dan seluruh pihak yang membutuhkan akibatnya, untuk memudahkan pembaca, bahasa Indonesia harus diperhatikan.

Dalam paparan diatas, disebutkan bahwa bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Salah satu bahasa yang disorot dalam teks tersebut adalah Bahasa Baku Indonesia. Bahasa Baku Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan secara luas di Indonesia. Penggunaan Bahasa Baku Indonesia dalam laporan keuangan dijelaskan penting karena dapat membantu para akuntan, investor, kreditor, dan masyarakat umum untuk lebih memahami informasi yang disampaikan. Dengan menggunakan bahasa yang baku dan jelas, informasi dalam laporan keuangan akan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas pentingnya penggunaan Bahasa Baku Indonesia dalam laporan keuangan yang dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

KAJIAN TEORI

Kedudukan Bahasa Indonesia

Menurut Mulyati (2014) menyatakan bahwa sebagian besar orang menganggap bahasa sebagai lambang. Bahasa, alat ucap manusia, adalah alat komunikasi yang terdiri dari sistem lambang bunyi. Ketahuilah bahwa bahasa terdiri dari kata-kata atau kumpulan kata. Masing-masing memiliki makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dan objek atau konsep yang diwakili oleh kumpulan kata atau kosa kata yang disusun oleh ahli bahasa secara alfabetis atau menurut urutan abjad, disertai dengan penjelasan tentang artinya. Pada akhirnya, semua ini digabungkan menjadi kamus atau leksikon. Secara etimologis, kata "Indonesia" berasal dari gabungan kata Yunani "Indus India" dan "nesos pulau atau kepulauan", yang berarti hanya kepulauan India atau kepulauan yang dipengaruhi oleh kebudayaan India. Dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia*, Vol. IV, hlm. 17, Februari 1850, George Samuel Windsor Earl menciptakan kata tersebut. Majalah ini menggunakan istilah Indonesia. Namun, sejak tahun 1884, ahli etnologi Jerman Adolf Bastian telah menggunakan kata Indonesia dalam tulisannya. Buku dengan judul *Indonesien Order die Inseln des Malayischen Archipel* ditulis. Selama bertahun-tahun, orang Melayu di Riau, Johor, dan Lingga telah

menggunakan bahasa Melayu kuno. Saat ini, ini adalah bahasa yang digunakan. Keputusan Bagian A Nomor 8 Kongres Bahasa Indonesia ke XI di Medan tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah dasar bahasa Indonesia, dan bahwa bahasa tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia saat ini.

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan penyampaian informasi, tetapi bahasa juga melakukan beberapa fungsi lain, seperti:

1. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi jiwa: bahasa dapat menyampaikan ide, pendapat, emosi, dan perasaan secara lisan maupun tertulis.
2. Bahasa sebagai alat komunikasi Bahasa merupakan konsekuensi yang lebih jauh dari ekspresi; dengan kata lain, komunikasi tidak akan efektif jika ekspresi individu tidak diterima oleh orang lain.
3. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial: menunjukkan bahwa bahasa membantu hidup bersama dalam ikatan sosial
4. Fungsi kontrol sosial. Salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial adalah buku pelajaran dan buku instruksi.

Kata Baku dalam Bahasa Indonesia

Menurut Kosasih dan Hermawan (2012: 83), kata baku merupakan kata yang diutarakan atau ditulis oleh seorang individu dengan memerhatikan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Penggunaan kata baku merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa Indonesia yang baku didefinisikan sebagai bahasa yang digunakan oleh orang-orang terdidik dan dianggap sebagai standar untuk penggunaan bahasa lain. Adanya sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendekiaan biasanya merupakan tanda ragam bahasa Indonesia yang baku ini. Bahasa selalu mengikuti aturan atau standar yang tetap, tetapi tetap terbuka untuk perubahan yang bersistem, yang dimaksud dengan kemantapan dinamis ini. Kemampuan bahasa baku dalam pengungkapan proses berpikir yang kompleks dalam segala aspek kehidupan dan ilmu pengetahuan adalah salah satu ciri kecendekiaan bahasa baku. Kata baku biasanya digunakan dalam konteks resmi, seperti surat menyurat, dokumen resmi, dan karya ilmiah, di mana kejelasan dan ketepatan bahasa sangat diperlukan.

Bahasa manapun tidak dapat terpisah dari kehomonisan. Meskipun tidak kaku, pengamatan bahasa cukup fleksibel untuk memungkinkan perubahan yang sistematis dan teratur dalam kosakata dan peristilahan, serta memungkinkan perkembangan berbagai ragam yang diperlukan dalam kehidupan modern. Misalnya, pada istilah ada keperluan untuk membedakan *pelanggan* "orang yang berlanggan(an)" dan *langganan* "orang yang tetap menjual barang kepada orang lain; hal menerima terbitan atau jasa atas pesanan secara teratur" dalam bidang peristilahan.

Pada kalimat, paragraf, dan satuan bahasa yang lebih besar, bahasa baku menunjukkan penalaran atau pemikiran yang teratur dan logis. Proses pencendekiaan bahasa Indonesia sangat penting karena pengenalan ilmu dan teknologi modern yang umumnya masih menggunakan bahasa asing, harus bisa dilakukan lewat buku yang berbahasa Indonesia. Pencendekiaan bahasa Indonesia tidak perlu diartikan sebagai pemerataan karena proses berpikir cendekia bersifat universal dan bukan monopoli bangsa tertentu. Persepsi adanya keseragaman adalah bahasa yang tersirat di balik kata baku atau standar. Oleh karena itu, penyeragaman kaidah bukanlah penyeragaman ragam bahasa atau variasi bahasa, tetapi pembakuan pada tingkat tertentu.

Laporan Keuangan Akuntansi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan umumnya disusun oleh perusahaan atau entitas untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, karyawan, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Laporan keuangan dibuat perusahaan terdiri dari berbagai jenis, tergantung dari tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan, menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna. Yaitu memberikan informasi tentang keadaan keuangan, kinerja, dan perubahan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar orang yang membuat keputusan ekonomi. Untuk melihat keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan atau secara bagian, laporan keuangan yang berbeda digunakan. Terkadang, laporan keuangan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan perusahaan. Namun, menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) jenis laporan keuangan terdiri dari

5, meliputi laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK)

1. Laporan laba-rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas selama periode tertentu dengan menunjukkan pendapatan, beban, harga pokok penjualan, laba atau rugi yang dihasilkan dalam periode tersebut.
2. Laporan perubahan modal atau laporan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan ekuitas selama periode pelaporan akuntansi. Laporan ekuitas menjelaskan peningkatan atau penurunan ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas operasional, transaksi dengan pemilik, dan penyesuaian lainnya.
3. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode akuntansi.
4. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan untuk memberikan gambaran likuiditas dan kemampuan entitas dalam mengelola kas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan dan penjelasan rinci terkait nominal-nominal yang tercantum dalam laporan keuangan sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan langkah data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah terindeks, buku teks yang membahas bahasa baku dan laporan keuangan. Kriteria literatur yang digunakan adalah publikasi dari jurnal yang diakui secara internasional dan nasional. Kriteria literatur juga mencakup hasil penelitian terkait bahasa dalam pengungkapan keuangan. Penelitian ini bertujuan memahami konsep dan makna dari implementasi bahasa baku dalam konteks laporan keuangan. Fokusnya adalah memberikan gambaran teoretis berdasarkan literatur, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Baku dalam Laporan Keuangan

Salah satu aspek manajemen keuangan adalah laporan keuangan. Kegiatan perusahaan ditulis dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui aktivitas dan kemajuan perusahaan. Menurut Kusuma (2006:7) laporan keuangan digunakan oleh perusahaan untuk menggambarkan kondisi perusahaan sehingga pengguna dapat memahami informasi di dalamnya. Menurut Bisan et al. (2009:55), laporan keuangan adalah komunikasi tertulis.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu alat utama bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting bagi laporan keuangan untuk dapat diakses dan dipahami oleh khalayak luas, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Penggunaan bahasa pada laporan keuangan harus ditinjau dari segi kaidah kebahasaan kata baku untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca laporan keuangan. Dalam konteks ini, bahasa baku menjadi penting karena dari segi profesionalisme bahasa baku mencerminkan kredibilitas dan keandalan laporan. Dari segi kejelasan dan keseragaman, bahasa baku penting untuk meminimalkan potensi ambiguitas atau interpretasi berbeda diantara pengguna laporan keuangan. Ketika menggunakan bahasa baku, laporan keuangan dapat diselaraskan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK dan IFRS. Dari segi kepatuhan hukum, bahasa baku dalam laporan keuangan diperlukan karena banyak regulasi yang mewajibkan penggunaan bahasa resmi dalam dokumen keuangan untuk memenuhi persyaratan hukum.

Implementasi Bahasa Baku dalam Laporan Keuangan

Implementasi bahasa baku dalam laporan keuangan sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi yang disajikan. Penggunaan bahasa yang jelas dan konsisten membantu pemangku kepentingan memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi penilaian kinerja keuangan perusahaan.

Salah satu contohnya adalah penggunaan istilah yang konsisten di seluruh laporan; misalnya, jika suatu transaksi dicatat sebagai "penerimaan kas," istilah ini harus digunakan secara konsisten tanpa menggantinya dengan istilah lain seperti "penerimaan tunai" di bagian yang berbeda. Kemudian "pendapatan" untuk menggambarkan hasil usaha, bukan "penghasilan", "liabilitas" sebagai istilah baku untuk kewajiban atau utang, "ekuitas" untuk menggambarkan modal atau kekayaan bersih. Selain itu, penyajian data harus dilakukan dengan bahasa yang jelas dan sederhana, menghindari jargon yang rumit agar semua pembaca, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, dapat memahami isi laporan tersebut. Contohnya, menggunakan istilah "pendapatan" alih-alih "pemasukan" jika sesuai dengan terminologi akuntansi. Penggunaan kalimat formal pada laporan keuangan juga harus diimplementasikan. Kalimat dalam laporan keuangan harus lugas dan langsung, misalnya: "Aset tetap mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya" bukan "Ada peningkatan aset sebesar 10% tahun ini". Bagi perusahaan yang menyusun laporan keuangan dalam dua bahasa, terjemahan harus tetap menggunakan istilah baku. Misalnya, aset tetap diterjemahkan sebagai *fixed assets*, bukan hanya *assets*. Laba komprehensif diterjemahkan sebagai *comprehensive income*, bukan hanya *profit*.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), seperti SAK ETAP, mendorong penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dan transparan, sehingga laporan keuangan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi bahasa baku tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas perusahaan kepada publik.

Kendala dalam Penerapan Bahasa Baku

Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penerapan bahasa baku pada laporan keuangan seperti penggunaan istilah tidak konsisten. Beberapa penyusun laporan mungkin tidak memahami istilah baku dalam standar akuntansi sehingga menggunakan istilah yang tidak tepat. Misalnya, menyebut "utang" di satu bagian dan "liabilitas" di bagian lain tanpa penjelasan. Hal tersebut dapat mengurangi profesionalisme dokumen dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu kurangnya pelatihan penyusun laporan terkait pentingnya penggunaan bahasa baku sering menjadi penyebab utama kesalahan. Misalnya, menggunakan kata atau frasa sehari-hari yang kurang profesional, seperti "uang kas perusahaan" alih-alih "kas". Kemudian faktor penyusunan laporan keuangan sering dilakukan di bawah tekanan waktu dapat menyebabkan perhatian terhadap bahasa baku terkadang diabaikan. Terjemahan yang tidak akurat juga menjadi faktor dari kesalahan dalam penerapan bahasa baku. Seperti dalam laporan keuangan berbahasa Inggris, istilah harus diterjemahkan sesuai standar, seperti "equity" untuk "ekuitas", bukan "modal". Lalu kata "Hutang" yang seharusnya ditulis "utang". Hal lainnya dari kesalahan bahasa baku adalah Pemakaian kata "biaya" dan "beban". Kata "biaya" mengacu pada pengeluaran untuk memperoleh aset, sedangkan beban adalah pengeluaran untuk pemakaian operasional.

SIMPULAN

Studi tentang bahasa baku dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan harus jelas, tepat, dan baku untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan dipahami dengan baik oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditor, regulator, dan pihak terkait lainnya. Bahasa baku juga meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan penerima memahaminya dengan benar atau membingungkan. Karena standar bahasa yang jelas, laporan keuangan menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Pelatihan penyusun laporan keuangan harus memahami pentingnya menggunakan bahasa yang jelas dan baku serta prinsip-prinsip bahasa yang tepat agar penggunaan bahasa baku dalam laporan keuangan lebih efektif. Dengan menerapkan hal tersebut, penggunaan bahasa baku dalam laporan keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing peneliti, Ibu Ayu Nadira Wulandari, M.I.Kom., yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Peneliti juga berterima kasih kepada rekan peneliti yang telah bekerja

sama dan memberikan kontribusi dalam setiap tahap penelitian, serta dalam proses penulisan artikel ini. Peneliti juga berterima kasih kepada keluarga atas dukungan moral dan doa yang mereka berikan selama proses ini. Semoga temuan penelitian ini bermanfaat dan membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

REFERENSI

- Aldoseri, M. M., & Melegy, M. M. A. (2023). *Readability of annual financial reports, information efficiency, and stock liquidity: Practical guides from the Saudi business environment*. *Information Sciences Letters*, 12(2), 813–821
- Aminah, dkk. 2020. *Bahasa Indonesia: Untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: Lembaga KITA.
- Baker, H. E., & Kare, D. D. (1992). Relationship between annual report readability and corporate financial performance. *Management Research News*, 15(1), 1–4.
- Bisan, Vikram dan Priya. (2009). *Bussiness Communication*. New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers.
- Desta, dkk. (2024). *Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akuntansi: Tinjauan terhadap Implementasi dan Dampaknya*. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7162-7169.
- Devianty, R. (2021). *Penggunaan Kata Baku dan Tidak Baku Dalam Bahasa Indonesia*. *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 1(2), 121-132.
- Fitaningrum, Y. N, dkk. (2024). *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Dan Gaya Penulisan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan: Implikasi Terhadap Penilaian Kinerja Keuangan*. *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, 1(3), 11-11.
- Fitriana, A. (2024). *Buku Ajar Analisis Laporan Keuangan*. Jawa Tengah: CV. MALIK RIZKI AMANAH
- Hamidah, S., dkk. (2022). *Profil Pengetahuan Kata Baku bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia*. *Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra*, 1(6), 797-806.
- Kosasih, E. dan Hermawan Wawan. 2012. *Bahasa Indonesia Berbasis Kepenulisan Karya Ilmiah dan Jurnal*. Bandung: Thursina.
- Kusuma. (2006). *Informasi Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Liu, L., K. Raghunandan, and D. Rama. (2009). Financial restatements and shareholder ratifications of the auditor. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 28 (1), 225–240.
- Madina, L. O., dkk. 2019. Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Berkomunikasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2(2). 157-170
- Moeliono, A. M. (1999). *Telaah bahasa dan sastra: persembahan kepada Prof. Dr. Anton M. Moeliono*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyati, Yeti. (2014) *Hakikat Keterampilan Berbahasa*. Modul 1.
- Viroza, D., dkk. (2024). *Pengaruh Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Oleh Non-Akuntan: Sebuah Analisis Kualitatif Berbasis Literatur*. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(5), 489-498.
- Zhaharah, dkk. (2024). *Efektifitas Penggunaan Bahasa Indonesia pada Laporan Keuangan Pt. Cahaya Bintang Medan Tbk*. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 271-277.